

ტიპოლოგიური მახასიათებლების მნიშვნელობა სპორტსმენტა შერჩევასა და სოციალიზაციაში

ნინო ქოჩაკიძე - პროფესორი, ბიოლოგიის დოქტორი;

საქართველოს ფიზიკური არზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო (მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი 49).

ელ-ფოსტა: nino.kochakidze@sportuni.ge

სოფიო ცაციაშვილი - დოქტორანტი;

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი.

ელ-ფოსტა: Sopo04011988@yahoo.com

ანოტაცია

სპორტული ჯგუფების დაკომპლექტება ერთ-ერთი რთული და საპასუხისმგებლო პროცესია. სწორი შერჩევა წარმოადგენს მომავალი წარმატების საფუძველს. უმაღლესი სპორტული შედეგების მომცემი სპორტსმენტის აღზრდა-ჩამოყალიბების პროცესში უმთავრეს პრობლემად რჩება ონტოგენეზის ადრეულ ეტაპზე, სპორტსმენტა შერჩევის შესაძლებლობა. მაღალი კლასის სპორტსმენტების მომზადების საფუძველს წარმოადგენს მეცნიერულ მონაცემებზე დაფუძნებული კარგად ორგანიზებული პროგნოზული სელექცია.

სელექციის პრობლემის გადაწყვეტის და საწვრთნელი პროცესის რეგულირების ხელშეწყობის მიზნით, სულ უფრო დიდ მნიშვნელობას იძენს სპორტის ამა თუ იმ სახეობისთვის დამახასიათებელი უპირატესი მნიშვნელობის მქონე მონაცემების რაოდენობრივი (პარამეტრული) სიდიდეების განსაზღვრა. შერჩევის პროცესში ფართოდ გამოიყენება მოვარჯიშეთა ფიზიკური თვისებების, ანთროპომეტრული და ფსიქო-სოციალური მაჩვენებლების შეფასების გარკვეული კრიტერიუმები. უმაღლესი სპორტული კვალიფიკაციის სპორტსმენტების სომატოტიპური მოდელების შექმნა, რომელიც დიდი ალბათობით გააუმჯობესებს ონტოგენეზის ადრეულ ეტაპზე პროგნოზირებული შერჩევის ხარისხს.

სპორტული სახეობების არასწორი შერჩევა სერიოზულ გავლენას ახდენს სპორტსმენტის სოციალიზაციის პროცესზე. არასწორად შერჩეული სპორტული მოღვაწეობის სფერო იწვევს არასასურველ სპორტულ შედეგებს, რაც საფუძველს უქმნის სპორტსმენტის ფსიქო-ემოციურ ინდიფერენტულობას, დაბალ სპორტულ მაჩვენებლებს და, აქედან გამომდინარე, ყველა უსიამოვნებას.

საკვანძო სიტყვები: სპორტული, პროგნოზირებული შერჩევა, ონტოგენეზი. ანთროპომეტრია, სპორტსმენტა სოციალიზაცია.

შესავალი. მოზარდთა სპორტის თეორიისა და მეთოდის ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად რჩება ადრეული სპორტული სელექცია. ლიტერატურაში განსხვავებულია ავტორთა აზრი იმ მორფო-ფუნქციური მაჩვენებლების შესახებ, რომლებიც გამოსადეგი იქნებოდა ადრეული სპორტული სელექციის პროცესში და რომლებიც ცალსახად არიან გენეტიკურად დეტერმინირებული. სპორტის განვითარების თანამედროვე ეტაპზე ცივილიზებული სამყარო წარმოუდგენელია სპორტის, ხოლო სპორტული მიღწევები სპორტსმენტა მომზადების საკითხების მეცნიერული შესწავლისა და თეორიული დამუშავების გარეშე. სპორტს, როგორც სოციალურ მოვლენას, თანამედროვე

საზოგადოებაში მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. სპორტი, როგორც ფიზიკური კულტურის ერთ-ერთი უმთავრესი ფენომენი, ანვითარებს იმ ფიზიკურ თვისებებს, რომლებიც აუცილებელია ადამიანის სოციალურ საქმიანობაში. სპორტისადმი ასეთი დამოკიდებულების პირობებში არც ისაა გასაკვირი, რომ მეცნიერება მრავალმხრივ არის დაინტერესებული ამ სოციალური ფენომენით. მიგვაჩნია, რომ სპორტსმენის სპორტული წარმატების მიღწევა დამოკიდებულია მრავალ ფაქტორზე, მაღალკვალიფიციურ, სპორტსმენების მომზადების საფუძველს წარმოადგენს მეცნიერულ მონაცემებზე დაფუძნებული სწორად ორგანიზებული სპორტული შერჩევა.

შერჩევის ამოცანის გადასაწყვეტად მიზანშეწონილად მიგვაჩნია, გამოვიკვლიოთ და შევადგინოთ სპორტის სხვადასხვა სახეობაში მოასპარეზე მაღალკვალიფიციურ სპორტსმენთა მორფო-ფუნქციური მოდელი, ანუ თვისებათა ის კრებული, რომლებიც არიან გენეტიკური მარკერები.

სპორტსმენის მოდელი – ეს არის სხვადასხვა ნიშან-თვისებათა კრებული, რომლის ხარისხსაც განსაზღვრავს მოცემული პიროვნების წარმატებები სპორტის დასაქმებულ სახეობაში.

გენეტიკური მარკერები ის მორფო-ფიზიოლოგიური ნიშან-თვისებები არიან, რომლებიც განისაზღვრება ინდივიდის გენომით და რომელთა ცვლილებას ვერ იწვევს გარემოს ზემოქმედება და, რა თქმა უნდა, არ ემორჩილება არც მწვრთნელის ნებას არც სპორტსმენის სურვილებს.

კვლევის მიზანი: კვლევის მიზანს წარმოადგენს ანთროპომეტრული მონაცემებით შეიქმნას მომქმედი ტიტულოვანი მოჭიდავეების (თავისუფალი ჭიდაობა) სომატოტიპი, რაც საფუძველს დაუდებს ადრეულ ასაკში წარმატებულ პროგნოზირებულ შერჩევას სპორტის მოცემულ სახეობაში.

კვლევის მეთოდები. ჩავატარეთ თავისუფალი ჭიდაობის ნაკრებ გუნდებში ანთროპომეტრული გამოკვლევები: ხაზობრივი: სიგრძივი მონაცემები და გარემომეწერილობითი ზომები, კერძოდ: სხეულის სიგრძე, ზედა კიდურის ყველა კინემატიკური ნაწილის სიგრძე და გარშემოწერილობა; თავის ქალას ანთროპომეტრული მონაცემები, სხეულის მასა. სიგრძივი ზომების ასაღებად გამოვიყენეთ მარტინის ანთროპომეტრი. კანის სისქის მონაცემის მისაღებად – კალიპერი. განივი ზომები გავზომეთ მცოცავი ცირკულარით. კუნთისა და ცხიმის გასაზომი სასწორით მივიღეთ მონაცემები წონისა და კანქვეშა ცხიმის შესახებ. მასის ინდექსი გამოვთვალეთ სხეულის წონის შეფარდებით სიმაღლის კვადრატთან.

კვლევის შედეგები სტატისტიკურად დავამუშავეთ ვარიაციული სტატისტიკის მეთოდით.

ჩატარებული კვლევის შედეგად, ანთროპო- და სომატოსკოპიით მიღებულმა მონაცემებმა ცხადყვეს, რომ ტიტულოვანი მოჭიდავეების (თავისუფალი ჭიდაობა) უმრავლესობა განეკუთვნება მეზომორფულ სომატოტიპს. თავის ქალის მიხედვით მუსკულატორული დადასტურდა.

კერძოდ, 18-დან 25 წლამდე მამაკაც სპორტსმენებში ანთროპომეტრული პარამეტრების საშუალო მონაცემები ჯგუფში არის შემდეგი:

- ✓ სხეულის სიგრძე (სმ) არის $174,7 \pm 0,05$;
- ✓ სხეულის მასა (კგ) $83,7 \pm 0,05$;
- ✓ გულმკერდის გარშემოწერილობა (სმ) $106,4 \pm 0,05$;
- ✓ ცხიმოვანი კომპონენტი (%) $20,9 \pm 0,05$.

მიღებული მონაცემების შედარებით სტანდარტებთან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ

გამოკვლევულთა უმრავლესობა არის ნორმოსტენული სომატოტიპის მქონე; ანუ მათთვის დამახასიათებელია მეზომორფული პროპორციები, კუნთური მასის საშუალო განვითარება და საშუალოზე ნაკლები ცხიმდაგროვება.

კვლევითი მუშაობის ჩატარების შედეგად მოპოვებული თავის ქალას ანთროპომეტრული პარამეტრების სტანდარტებთან შედარების შედეგად დადგინდა, რომ გამოკვლეულ სპორტსმენთა თავის ქალა არის მუსკულარული ტიპის ანუ წააგავს ოთხკუთხედს.

დასკვნა:

ჩატარებული კვლევის შედეგად მიღებული ანთროპომეტრული მონაცემების ვარიაციული სტატისტიკის მეთოდი დამუშავებისა და სომატოტიპურ სტანდარტებთან შედარების შედეგად აღმოჩნდა, მოჭიდავეების ნაკრებ გუნდებში მოასპარეზე ტიტულოვანი სპორტსმენების დიდ უმრავლესობას აქვს სომის მიხედვით ნორმოსტენული ტიპის სომატოტიპი, ხოლო თავის ქალას მიხედვით – მუსკულარული ტიპის სომატოტიპი.

თუ გავითვალისწინებთ თითოეული მათგანის სპორტული მოღვაწეობის სტაჟს (4-5 წელი) და იმ ფაქტს, დროის ამ პერიოდში ხაზობრივი ანთროპომეტრული პარამეტრები დარჩა უცვლელი, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ სომატოტიპი არის გენეტიკური მარკერი, რომლის გამოყენება შესაძლებელია ონტოგენეზის ადრეული ეტაპზე პროგნოზირებული სელექციისათვის. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სპორტული სახეობების სწორი არჩევანის შედეგი დიდ გავლენას ახდენს სპორტსმენის სოციალიზაციის პროცესზე.

გამოყენებული ლიტერატურა

1. Кувшинов Д.Ю., Васильева Л.Л. Антропометрические показатели и их корреляции с параметрами стрессреактивности у юношей разных соматотипов // Современные наукоемкие технологии. Кемерово, 2006, с. 73.
2. Никитюк Д.Б., Николенко В.Н., Ключкова С.В., Миннибаев Т.Ш. Индекс массы тела и другие антропометрические показатели физического статуса с учетом возраста и индивидуально-типологических особенностей конституции женщин. ж. Вопр. питания. Москва, 2015, № 4, С. 47-54.
3. Никитюк Д.Б., Выборная К.В. Конституциональный и антропометрические подходы к изучению детского организма // Морфология, 2006, Т. 130, вып. 5, С. 64-65.
4. Олейник Елена Анатольевна. Анатоми-антропологические характеристики спортсменов игровых видов спорта. Журнал Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. Санкт-Петербург, 2013

DOI: 10.5281/zenodo.7979317

THE IMPORTANCE OF TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS IN THE SELECTION AND
SOCIALIZATION OF ATHLETES

Nino Kochakidze - Professor, Doctor of Biology;
Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports, Georgia;
49, Chavchavadze ave, Tbilisi, Georgia.
Email: nino.kochakidze@sportuni.ge .

Sophio Tsatsiashvili - doctoral student;
Georgian Technical University, Faculty of Social Sciences, Georgia.
Email: Sopo04011988@yahoo.com

Abstract

The main problem in the process of raising and forming an athlete with the highest sports results is the possibility of selecting athletes at the early stage of ontogenesis. A well-organized predictive selection based on scientific data is the basis for the training of high-class athletes. In the selection process, certain criteria for evaluating the physical qualities, anthropometric and psycho-social indicators of the trainers are widely used. Creation of somatotype models of athletes of the highest sports qualification, which will most likely improve the quality of predicted selection at the early stage of ontogenesis. In sports of high athletic achievements, the result of the wrong choice of sports has a serious impact on the socialization process of the athlete.

Keywords: sports, predictive selection, ontogeny, anthropometry, socialization of athletes.